

**O‘ZBEKISTONDA JAZONI IJRO ETISH TO‘G‘RISIDAGI QONUN
HUJJATLARINING RIVOJLANISH TARIXI**

Adilov Baxrambek Kaxramonovich,

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Oliy ta’limdan keyingi ta’lim
fakulteti tayanch doktoranturasi mustaqil izlanuvchisi

adilovbaxrom@gmail.com.

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston hududida jinoyat-ijroiya qonunchiligi o‘ziga xos tadrijiy rivojlanish davri, mazkur davrlarning jazoni ijro etishidagi ijobiy va salbiy tomonlari, jazo turlari va vositalari haqidagi ma’lumotlar yoritilgan va ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: davr, jamiyat, davlat idorasi, jinoyat, sud, jazo, ozodlikdan mahrum qilish, ijro, vosita, qonun, hujjat,

**ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ**

Адиллов Бахрамбек Кахрамонович,

Соискатель факультета послевузовского образования Академии МВД
Республики Узбекистан

adilovbaxrom@gmail.com

Аннотация: В статье анализируется и научно обосновывается конкретный период поэтапного развития уголовно-исполнительного законодательства на территории Узбекистана, положительные и отрицательные стороны исполнения наказания, виды и средства наказания, а также дается научный анализ этих периодов.

Ключевые слова: эпоха, общество, государственный орган, преступление, суд, наказание, лишение свободы, исполнения, орудие, закон, документ

HISTORY OF DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON EXECUTION OF PUNISHMENT IN UZBEKISTAN

Adilov Bakhrambek Kahramonovich,

Independent candidate of the post-graduate education faculty of the mia

Academy of the Republic of Uzbekistan

adilovbaxrom@gmail.com

Abstract: The article analyzes and scientifically substantiates a specific period of the stage-by-stage development of criminal-executive legislation in the territory of Uzbekistan, the positive and negative aspects of the execution of punishment, types and means of punishment, and also provides a scientific analysis of these periods.

Key words: era, society, state body, crime, court, punishment, imprisonment, execution, means, law, document

Jazoni ijro etishga oid munosabatlarning asosini tashkil etadigan atamalar va tushunchalar jamiyat taraqqiyotining ilk davrlaridan turli shakllarda mavjud bo'lgan. Xususan, musulmon davlatlariga oid tarixiy manbalardagi zindon*, jallod*, darra* kabi atamalarni, shuningdek, g'arbiy Yevropa mamlakatlari tarixiga doir adabiyotlardagi gilotina*, garrota* kabi vositalarni bunga misol sifatida keltirish mumkin.

* Zindon (fors.) — mahbuslar saqlanadigan yer ostidagi zax va qorong'i joy, atrofi qal'aband qamoqxona. Qulchilik davrida paydo bo'lgan. Ko'proq hukmdorlar qasri, qal'asi ostida konussimon quduq shaklida qazilgan, 5—7 m, yer osti suvi yuzada bo'lgan joylarda pishiq g'ishtdan, gumbaz shaklida yer ustida qurilgan (<https://qomus.info/encyclopedia/cat-z/zindon-uz/>);

* Jallod — (arab. — darra uruvchi) — 1) tan jazosi va qatlni ijro qiluvchi shaxs. Jallod atamasi O'rta Osiyoda arablar kelgandan so'ng paydo bo'lgan. Jallod hukmdorlarning gunohkor kishilarni darra bilan urish, bo'g'ib, bo'g'izlab, boshini tanasidan judo qilib o'ldirish kabi farmonlarini bajargan (<https://qomus.info/encyclopedia/cat-j/jallod-uz/>);

* Darra — 20-a. boshlarigacha Turkistondagi xonliklarda tan jazosiga hukm etilganlarni jazolash uchun ishlatilgan qamchinning bir turi. Eni 4—5 sm li 2—3 qavat qayish tasmadan tikilib dastasi yog'ochdan ishlangan. Badanga qattiq tegishi va og'riq berishi uchun tasmalar orasiga qum solib tikilgan (<https://qomus.info/encyclopedia/cat-d/darra-uz/>);

* Gilotina — (Fr . guillotine) — o'lim jazosiga hukm etilganlarning boshini tanasidan judo etish moslamasi. Bu moslama qadimda osib o'ldirish bn bir xilda ko'p qo'llanilgan. Mahkumning boshi qilich, bolta yoki maxsus mashina — Gilotina vositasida tanasidan judo qilinadi. G'arbiy Yevropada boshni tanadan judo qilish asosan dvoryanlarga nisbatan qo'llangan. Jazoni bolta va qilich yordamida ijro etish ba'zan zarbaning noaniqligi natijasida mahkumlarni juda og'ir qiynoqlarga duchor etgan: mahkumning boshi tanasidan ajralgunga qadar jallod o'n va o'ndan ortiq zarba bergan xolatlarda ham bo'lgan (<https://uz.wikipedia.org/wiki/Gilotina>);

Ta'kidlash joizki, mazkur atamalar jazoni ijro etuvchi muassasalarning ilk shakllari, jazo turlari va vositalarining dastlabki kurinishi hisoblanadi. Jazolash esa – mohiyatan, jinoyatchiga ta'sir o'tkazishning vositasi sifatida qabul qilingan hamda jinoyatni sodir etishda aybli deb topilgan shaxslarga nisbatan qo'llanib kelingan.

Bundan ko'rinadiki, jazoni ijro etishga doir munosabatlar ushbu sohani tartibga soluvchi normativ hujjatlar qabul qilinishidan ancha ilgari paydo bo'lgan. Jumladan, Y.Karakterovning fikricha, jazo hokimiyat paydo bo'lishi va urf-odatlar huquqqa o'rin berishi paytidan boshlab, iqtisodiy kuchli guruhlar ustunligini ta'minlash quroliga aylangan [1; B-31]. Bundan sodir etilgan jinoyat uchun jazolash vositalari, hukmron guruhlarning nazariy qarashlari asosida, davlat manfaatlarini himoya qilishining asosiy vositasi bo'lib kelgan degan xulosaga kelish mumkin.

O'tgan asrlar mobaynida O'zbekiston hududidagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar ta'sirida jinoyat-ijroiya qonunchiligi o'ziga xos tadrijiy rivojlanish davrini bosib o'tdi.

Tadqiqot davomida Buxoro amirligi, Qo'qon va Xiva xonliklari hamda Rossiya imperiyasi hukmronligi davrlarda jazoni ijro etish to'g'risidagi qonun hujjatlarining yuritilishi o'rganib chiqildi. Mazkur davrlarning har biri huquqiy, siyosiy va ijtimoiy xususiyatlariga ko'ra o'ziga xos jihatlarga ega hisoblanadi. Jumladan:

Birinchi davr- shariat qonunlari va odat huquqi normalari asosida jinoiy jazolarni tayinlash va ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo ijrosini ta'minlash joyi sifatida zindonlardan foydalanilgan Buxoro amirligi, Qo'qon va Xiva xonliklari davri [2; C-6]. Shu o'rinda, harbiy ishlar tarixini o'rgangan B. Nigmatov "Birgina Buxoroda amir Nasrullo hukmronligi (1826-1860) davrida

* Garrota — (Isp. garrote, dar garrote “bo'g'ish”, “qisish”) odamni bo'g'ish uchun vosita. Asosan ikki maqsadda, ya'ni: jazoni ijro etish va qiynoq vositasi sifatida foydalanilgan. Sovuq po'latdan ishlangan ushbu vosita tutqichli vint bilan boshqariladigan metall xalqa sifatida maxkumga bo'g'ish va qisish orqali jismoniy ta'sir o'tkazgan (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Garrota>).

harbiy asirlarda hamda ot va mol o'g'rilik qilib zindonda jazo o'tayotganlardan asosiy qo'shından tashqari, 80 kishilik qo'shimcha jangovar qo'shin tuzib, ularga ellikboshi tayinlanganini ko'rish mumkin" [3; C-7]ligini ta'kidlaydi.

Shu asosda, jazoni ijro etish to'g'risidagi qonun hujjatlari rivojining birinchi davriga xos quyidagi xususiyatlarni ajratib ko'rsatish mumkin. *Birinchi*dan, jazolash tizimi markazlashmagan holda boshqarilgan. Shuningdek, qaysi jazo turini qanday davlat idoralari tomonidan ijro etilishi va ularning vakolatini qat'iy belgilab qo'yish kabi masalalarga jiddiy e'tibor qaratilmagan; *ikkinchi*dan, o'troq aholi istiqomat qiladigan hududlarda shariat qonunlari, ko'chmanchilar – qozoqlar, qirg'izlar va qoraqalpoqlar yashaydigan joylarda odat huquqi normalari bilan jazoni tayinlash va o'tash tartibga solingan; *uchinchi*dan, jazolash tizimi insonparvarlik prinsiplariga asoslanmagan, ya'ni unda jismoniy azob-uqubat berish (darra urish, oyoq-qo'lini kesish) yoki insonni hayotdan mahrum qilishning dahshatli usullaridan foydalanish maqsadlari yetakchi o'rin tutgan [4; B-185].

Ikkinchi davr. Ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo shariat sudlari va 1864 yil 20 noyabrda qabul qilingan "Jazolar to'g'risida"gi [5; B-7] nizom asosida Rossiya imperiyasi sudlari tomonidan belgilangan va ijrosi zindonlar hamda maxsus qurilgan binolarda ta'minlangan Rossiya imperiyasi hukmronligi davrini o'z ichiga oladi.

Bu davrda Turkiston markaziy boshqaruvida general gubernator mahkamasining o'rni katta bo'lgan. Mahkama to'rtta idoradan tashkil topgan. Birinchi bo'lim ma'muriy va nazorat ishlarini, ikkinchi bo'lim bosh boshqarmaning moliyaviy xo'jalik ishlarini, uchinchi bo'lim soliqlar, shaharlar mablag'lari va boshqaruvga doir loyihalar tayyorlash ishlarini nazorat qilgan. Mahkamaning to'rtinchi bo'limi maxsus bo'lim bo'lgan. Bu bo'lim 1886-yilgacha faoliyat yuritgan. Unga politsiya-mirshablighi, qamoqxonalar bo'ysungan hamda harbiy hamda adliya vazirliklari ko'rsatmalariga ham amal qilmasdan to'g'ridan to'g'ri harbiylashtirilgan general-gubernator nazoratida bo'lgan. Shu davrda

viloyatlardagi ma'muriy, politsiya, sud va qamoqxonalar ham harbiy gubernatorlarga bo'ysungan [6; B-28].

Turkistonda sud hokimiyati ikki xil – imperiya sudlari va xalq sudlaridan iborat bo'lgan. Imperiya sudlari imperiya qonunlari asosida faoliyat yuritgan bo'lsa, xalq sudlari shariat va odat qonun-qoidalari asosida faoliyat yuritgan [7; B-48]. Akademik X.Sulaymonova bu davrda “sudlar, tuman sudlari, sud palatasi huquqidagi viloyatlar boshqarmalari, mirovoy sudlar qurultoylari va harbiy sudlardan iborat bo'lganligini ta'kidlaydi” [8; S-61]. Imperiya sudlari faoliyati bo'yicha tadqiqot olib borgan M.Garnet “Bu davrda davlatga qarshi jinoyatlar va boshqa turdagi siyosiy jinoyatlar, davlat mulkini o'g'irlash va talon-taroj etish va boshqa shu kabi jinoyatlar faqat imperiya sudlari tomonidan ko'rib chiqilganligini” ta'kidlaydi [9; S5].

Muhim ahamiyatiga ega bo'lgan va og'ir jinoyatlar turkumiga jinoyat ishlari harbiy sudlar tomonidan ko'rilgan. Siyosiy ahamiyatga bo'lmagan va mahalliy aholi tomonidan sodir etilgan mayda jinoyatlar shariat qozilari tomonidan ko'rib chiqilgan. Biroq, qozilik sudlari rus millatiga va evropalik shaxslarga doir jinoyat ishlarini ko'rish vakolatiga ega bo'lmagan.

Mazkur davrda Sirdaryo viloyati harbiy gubernatorining buyrug'iga muvofiq, 1868 yilda birinchi Toshkentda shahar qamoqxonasi qurilgan [10]. Qamoqxonada oktyabr inqilobiga qadar Rossiyadan surgun qilinganlar xamda boylar sinfidan chiqqan erkin fikrlovchilar saqlangan. 1870-yilda Rossiya imperiyasi general-gubernatori M.Skobelevning farmoniga asosan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrida joylashgan tergov hibsonasi tashkil etilgan. Keyinchalik Kattaqo'rg'on shahar mirshabxona binosidagi zindonni qamoqxonaga aylantirish farmoni e'lon qilingan. Ulardan siyosiy mahkumlarni alohida saqlash uchun qamoqxona sifatida foydalanilgan.

Rossiya imperiyasining yana bir general-gubernatori G.P.Chernыshyovning farmoyishi bilan Qo'qonda qurilgan qamoqxonada Oktyabr inqilobigacha asosan surgun qilinganlar va tuzumga qarashlari zid xamda undan norozi bo'lgan shaxslar

saqlangan. 1879-yil 24-iyulda Turkiston general-gubernatorining farmoyishiga asosan Sirdaryo viloyati qo‘mitasi tashkil etiladi va 6 ta shtat birliklari ajratiladi. Qo‘mitaning asosiy vazifalariga hududdagi qamoqxonalarning ma‘muriy, moliyaviy va xo‘jalik faoliyatini nazorat qilib borish kirar edi [11]. Xuddi shunday qo‘mitalar Samarqand, Kattaqo‘rg‘on, Jizzax hududlarida hamda Farg‘ona viloyatida tashkil etilib, Farg‘onadagi qo‘mita barcha vodiy viloyatlari uchun xizmat qilgan.

Rossiya imperiyasi general-gubernatori M.Skobelevning Farg‘ona shahridagi shaxsiy otxonasi o‘rnida tashkil etilgan qamoqxondan mustamlaka tuzumga qarshi g‘alayon qilgan shaxslarni Sibirga surgun qilishdan avval vaqtincha saqlaydigan joy sifatida foydalanilgan.

XIX asr oxirlarida Turkiston general-gubernatorining “Buxoro amirligida zindonlar faoliyatini tugatish va qamoqxonalar tashkil etish to‘g‘risida”gi farmoni qabul qilinadi. Unga muvofiq, Buxoro shahrida barcha mavjud zindonlar faoliyati tugatilib markazlashgan va yagona qamoqxona tashkil etiladi. Shunga qaramasdan, unda saqlanayotgan mahkumlar soni nihoyatda ko‘p bo‘lgan. Jumladan, shu davrdagi Zarafshon [12] okrugi kanselyariya boshlig‘ining Turkiston general-gubernatoriga yozgan hisobotida: “Toshkent qamoqxonasi 200 kishiga mo‘ljallangan bo‘lib, shundan tergovga va sudga qadar – 320 nafar, uzoq muddat – 45 nafar, vaqtincha – 15 nafar, xodimlar 30 nafar” [13] ni tashkil etisha haqidagi ma‘lumotlar kuzga tashlanadi.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash mumkin-ki, ushbu davrga xos bo‘lgan eng salbiy jihatlardan biri sifatida, mazkur davrda axloq tuzatish muassasalari bir idora bo‘ysunuvidan boshqa bir idora bo‘ysunuviga tez-tez o‘tkazib turilgan. Ba’zida bevosita Moskva tasarrufida bo‘lib, markazdan boshqarilganligi oqibatida, tizimni boshqarishning me’yoriy-huquqiy hujjatlari doim xam ijro etilmagan. Bu esa mahkumlar tomonidan muassasa ichida sodir etiladigan jinoyatlar soni oshib borishiga ham sabab bo‘lgan. Jumladan, 1895 yilning o‘zida o‘g‘irlik 16 ta (1894-15), odam o‘ldirish 3 ta (5), axloqsizlik qilish 24 ta (27), dizenterlik 16 ta (13), fohishabozlik 11 ta (14), yong‘inlar 8 ta (10) [14;B-80]. Mazkur davrlarning ijobiy

tomoni sifatida, Turkiston hududidagi zindonlar tugatilib, oʻmiga dastlabki maxsus ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi qamoqxonalarning qurilishi aynan shu davrdan boshlanganligini koʻrish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karaketov Y., Usmonaliev M. Kriminologiya. – T., 2001. – B-31.
2. Yakubov A.S. Predposylki ugolovno-pravovoy reformy v Respubliki Uzbekistan. – T.: Izd-vo Akademiya MVD RUz. 1994. – Str. 6.
3. Negmatov B. Oʻzbekistonda harbiy ishlar tarixidan lavhalar. – T.: Falsafa va huquq instituti. 2010. – B. 39
4. Tadjixanov U., Saidov A. Xuquqiy madaniyat nazariyasi. Darslik. 2 tomli. T.2. – T., 1998. – B. 185.
5. Kireeva S.V., Xoxlov R.N. Ugolovno-ispolnitelnoe pravo. – M., 2006. – S. 7.
6. Abduraxmanova N.A. Kolonialnaya sistema vlasti v Turkestane (vtoraya polovina XIX – nachalo XX vv).: Avtoref. diss. dokt. ist. nauk. –T.: 1994. –S.68.; Yana qarang: Tillaboev S.B. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston oʻlkasining maʼmuriy-hududiy boshqaruv tizimi va unda maxalliy aholi vakillarini ishtiroki (Fargʻona viloyati misolida) T.f.n. diss. avtoref. –T. 2006 – 28 b.;
7. Bakirov F. Chor Turkistonida sud, shariat va odat. – T.: Fan, 1967. – 48 b.
8. Sulaymanova X.S. Istoricheskiy ocherk o sozdanii sovetskix sudov v Uzbekistane // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1949. № 3. – S. 61.
9. Gernet M.N. Istoriya sarskoy tyurmy. T.2. – M.: Gosyurizdat. 1951. – S.5
10. OʻzMA, 80-fond, 18-roʻyxat, 6-ish, 24-varaq.
11. OʻzMA, 270-fond, 1074-roʻyxat, 2-ish, 36-varaq.
12. Gʻafforov Sh., Rossiya imperiyasi davrida Samarqand. <https://zarnews.uz/post/rossiya-imperiyasi-davrida-samarqand> (murojaat sanasi 30.08.2024y)

13. “O dostavlenii svedeniy po tyuremnoy chasti”. Kanselyariya nachalnika Zaravshanskogo okruga. // O‘zMA I-17-fond, 3-ro‘yxat, 46-ish, 13-varoq.

